

Artículo original

Satisfacción académica y su relación con la inserción laboral en Enfermería: estudio transversal descriptivo-correlacional

Academic Satisfaction and its Relationship with Job Placement in Nursing: A Cross-Sectional Descriptive-Correlational Study

Tania Isabel Estrada Concha^{1*} <https://orcid.org/0000-0001-7791-460X>

Betty Narcisa Mazacon Roca² <https://orcid.org/0000-0003-0322-319X>

Consuelo de Jesús Albán Meneses² <https://orcid.org/0000-0003-2014-7328>

Cindy del Rocío Paliz Sánchez² <https://orcid.org/0000-0002-5851-5379>

¹Universidad Nacional de Tumbes, Perú

²Universidad Técnica de Babahoyo, Los Ríos, Ecuador

*Autor para la correspondencia: t.estrada.concha@posgradountumbes.edu.pe

RESUMEN

Introducción: La correspondencia entre la satisfacción con la formación universitaria y la inserción laboral temprana es clave para el desarrollo profesional de enfermeras y enfermeros. En Ecuador, especialmente en la Universidad Técnica de Babahoyo, existen desafíos importantes relacionados con la actualización técnica y la aplicación práctica de conocimientos adquiridos.

Objetivo: Analizar la relación entre la satisfacción frente a la adquisición de conocimientos y la inserción laboral en graduados recientes de Enfermería de la

Universidad Técnica de Babahoyo.

Métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo-correlacional y transversal. Participaron 100 graduados (cohortes 2019-2021) seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. Se aplicaron cuestionarios validados sobre satisfacción formativa, competencias profesionales percibidas y situación laboral. Se utilizó estadística descriptiva, pruebas U de Mann-Whitney, χ^2 y Spearman ($\alpha=0,05$).

Resultados: Mediana de edad = 30 años (RIC 26-34); mujeres = 53 %. El 64 % estaba empleado (IC 95 %: 54,2-72,7). La satisfacción global fue alta en 41 %, intermedia en 26 % y neutral en 33 %. Se observó asociación significativa entre satisfacción y empleo ($\chi^2 = 7,62$; $p = 0,022$; $\phi = 0,28$). La pertinencia del puesto se correlacionó positivamente, aunque con tendencia limítrofe, con la actualización técnica ($\rho = 0,196$; IC 95 % $-0,001-0,373$; $p = 0,051$).

Conclusiones: Existen incongruencias entre la satisfacción frente a la adquisición de conocimientos técnicos y las demandas laborales. Fortalecer la actualización técnica y las habilidades resolutivas podría aumentar simultáneamente la satisfacción profesional y la inserción laboral temprana.

Palabras clave: satisfacción académica; inserción laboral; graduados de Enfermería

ABSTRACT

Introduction: Alignment between satisfaction with university education and early job placement is crucial for nurses' professional development. In Ecuador, particularly at Universidad Técnica de Babahoyo, significant challenges exist regarding technical updating and practical application of acquired knowledge.

Objective: To analyze the relationship between satisfaction with knowledge acquisition and job placement among recent UTB nursing graduates at Universidad Técnica de Babahoyo.

Methods: Quantitative, descriptive-correlational, cross-sectional study. Participants were 100 graduates (cohorts 2019-2021), selected through simple random sampling. Validated questionnaires assessed educational satisfaction, perceived professional competencies, and employment status. Statistical analyses included descriptive statistics, Mann-Whitney U, χ^2 , and Spearman tests ($\alpha=0.05$).

Results: Median age = 30 years (IQR 26-34); 53 % female. The employment rate was 64 % (95 % CI: 54.2-72.7). Overall satisfaction was high in 41 %, moderate in 26 % and neutral in 33 %. Satisfaction correlated significantly with employment ($\chi^2 = 7.62$; $p = 0.022$; $\varphi = 0.28$). Job-to-degree match showed a borderline correlation with up-to-date technical knowledge ($\rho = 0.196$; 95 % CI $-0.001-0.373$; $p = 0.051$).

Conclusions: There are inconsistencies between satisfaction with acquired technical knowledge and labor-market demands. Strengthening technical updating and problem-solving skills within the curriculum could simultaneously enhance professional satisfaction and early job placement.

Keywords: academic satisfaction; job placement; Nursing graduates

Recibido: 14/03/2025

Aprobado: 21/04/2025

Introducción

La enfermería constituye la columna vertebral de los sistemas sanitarios: concentra cerca del 60 % de la fuerza laboral mundial en salud y proporciona cuidados esenciales en todos los niveles de atención. ⁽¹⁾ Sin embargo, el mundo afronta un déficit estimado de 4,5 millones de profesionales, concentrado en regiones de ingresos bajos y medios; esta carencia compromete el avance hacia la Cobertura Universal de Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ⁽¹⁾ En las Américas, Brasil, Canadá y Estados Unidos reúnen el 82 % del personal de enfermería, mientras que países de renta media como Ecuador exhiben *ratios* muy por debajo del estándar recomendado. ⁽²⁾ En concreto, Ecuador dispone de apenas 15 enfermeras por cada 10 000 habitantes, menos de la mitad de la media regional. ⁽³⁾ A la escasez numérica se suma una inserción laboral irregular: las encuestas nacionales de empleo muestran subempleo cercano al 30 % y alta rotación temprana, factores que erosionan la motivación profesional y la continuidad asistencial. ⁽³⁾

La Ley Orgánica de Educación Superior exige que las universidades mantengan sistemas de seguimiento a graduados para valorar la pertinencia curricular y la empleabilidad. ⁽⁴⁾ No obstante, la evidencia publicada sobre los resultados de dichas estrategias sigue siendo limitada. La literatura internacional señala que la transición exitosa al mercado de trabajo depende de una combinación de competencias técnicas, habilidades humanísticas y capacidad de innovación. ⁽⁵⁾ Estudios europeos y latinoamericanos han demostrado que la «empleabilidad percibida» —la autovaloración de la propia idoneidad profesional— se vincula con menor tiempo de búsqueda de empleo y mayor satisfacción laboral. ⁽⁶⁾ Investigaciones multicéntricas en Brasil han descrito correlaciones directas entre la integración teoría-práctica durante el grado y la confianza con que los egresados abordan su primer puesto. ⁽⁷⁾

Recientemente, se ha propuesto que la satisfacción frente a la adquisición de

conocimientos –esto es, el grado de conformidad con el aprendizaje teórico-práctico logrado durante la carrera– podría ser un predictor complementario de la empleabilidad, pues integra la percepción del dominio técnico con la valoración subjetiva de la calidad formativa. Sin embargo, los estudios ecuatorianos siguen siendo escasos y, en su mayoría, descriptivos. Persiste la necesidad de analizar de forma empírica la relación entre este indicador de satisfacción académica y los resultados objetivos de inserción laboral, así como de identificar los obstáculos que los graduados señalan para acceder a programas de especialización. ^(8,9)

Para este estudio nos hemos propuesto, basado en la problemática existente entre la relación entre el nivel de satisfacción que los graduados declaran sobre la adquisición de sus conocimientos y su condición laboral el siguiente objetivo:

Determinar la relación entre la satisfacción frente a la adquisición de conocimientos y la inserción laboral de los graduados recientes de Enfermería de la Universidad Técnica de Babahoyo.

Métodos

Diseño del estudio

Se desarrolló un estudio observacional, transversal y descriptivo-correlacional que no implicó manipulación de variables. Este diseño permite estimar simultáneamente el nivel de satisfacción frente a la adquisición de conocimientos y la situación laboral de los graduados, así como explorar su posible asociación.

⁽¹⁰⁾

Ámbito y población

El trabajo se llevó a cabo en la Facultad de Enfermería de la Universidad Técnica

de Babahoyo (UTB), provincia de Los Ríos, Ecuador. La población objetivo estuvo integrada por 138 licenciado(a)s en Enfermería pertenecientes a las cohortes 2019-2021, identificados a través del Sistema de Seguimiento a Graduados (SSG).

Tamaño y selección de la muestra

El tamaño muestral se estimó con la fórmula para proporciones en población finita ($p = 0,50$; $\alpha = 0,05$; precisión = 0,07), obteniéndose $n = 96$; se añadió 5 % para posibles pérdidas y se fijó un mínimo de 101 casos. Finalmente participaron 100 egresados (tasa de respuesta 72 %).

Se aplicó muestreo aleatorio simple: la lista oficial de correos se numeró y se generó una secuencia con el complemento *RAND()* de Excel; los no respondientes tras dos recordatorios se sustituyeron por suplentes del mismo listado.

Criterios de elegibilidad

Inclusión: (a) título de Licenciado/a en Enfermería registrado; (b) registro activo en el SSG; (c) consentimiento informado digital.

Exclusión: abandono del cuestionario antes de completar ≥ 70 % de los ítems.

Instrumentos

1. *Escala de Satisfacción Formativa (ESF-20):* 20 ítems Likert (1 = muy insatisfecho – 5 = muy satisfecho) distribuidos en cuatro dominios (bases teóricas, humanismo, actualización técnica, integración teoría-práctica). $\alpha = 0,89$.
2. *Inventario de Competencias Profesionales (ICP-25):* 25 ítems (1 = bajo – 5 = alto) que exploran competencias técnicas, resolutivas, comunicacionales y de liderazgo. $\alpha = 0,91$.

3. *Cuestionario de Situación Laboral (CSL-10)*: 10 preguntas cerradas sobre empleo, tipo de contrato y relación puesto-formación. $\alpha = 0,81$.

Los tres instrumentos fueron validados mediante juicio de cinco expertos utilizando el método de Lynn (1986) y pilotados en 15 egresados previos, sin requerir cambios importantes.

Procedimiento de recolección

Entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de 2024, cada egresado seleccionado recibió un enlace único generado en LimeSurvey® con carta de presentación, información y consentimiento, y acceso al cuestionario. El sistema, protegido mediante SSL, impidió respuestas múltiples y registró el tiempo de llenado. Se enviaron dos recordatorios a los siete y catorce días.

Gestión y aseguramiento de la calidad

Los formularios incluyeron filtros lógicos para evitar omisiones clave. Los datos se exportaron a SPSS v. 28; se eliminaron dos registros con tiempo de respuesta < 5 min y varianza cero. La base depurada se almacenó en un servidor institucional protegido con contraseña.

Variables y operacionalización

Dependiente: Inserción laboral (empleado sí/no) y grado de relación empleo-formación (alta, parcial, nula).

Independiente principal: puntaje global de satisfacción frente a la adquisición de conocimientos (ESF-20).

Covariables: sub-escalas del ICP-25 y datos sociodemográficos (edad, sexo, año de

ingreso, estado civil, hijos).

Control: participación extracurricular, estudio de posgrado y limitaciones para formación continua.

Análisis estadístico

- Normalidad: prueba de Kolmogórov-Smirnov con corrección de Lilliefors reveló $p < 0,05$ en todas las escalas, por lo que no se asumió distribución normal.

- Descriptiva: medianas y rangos intercuartílicos para variables ordinales/continuas, frecuencias y porcentajes para categóricas.

- Comparaciones bivariadas

- U de Mann-Whitney: contrastar puntajes de satisfacción entre empleados y desempleados.
- χ^2 de Pearson (o de razón de verosimilitud cuando $> 20\%$ de celdas < 5) para asociación entre inserción laboral y categorías de satisfacción/competencias.

- Correlaciones: rho de Spearman entre dominios competenciales y grado de relación empleo-formación.

- Parámetros: $\alpha = 0,05$ bilateral; se reportaron valores exactos de p y tamaños de efecto (r , ϕ o Cramer V).

- Gestión de resultados discordantes: cuando un *test* global (p. ej. χ^2 global de satisfacción \times empleo) resultó significativo, se analizaron pares específicos con corrección de Bonferroni para mantener el error tipo I $\leq 0,05$.

Se descartó el uso de pruebas paramétricas (Pearson, ANOVA) al no cumplirse supuestos de normalidad y homocedasticidad; cualquier exploración paramétrica se consignó como análisis secundario sin peso inferencial.

Consideraciones éticas

El protocolo fue aprobado por el Comité de Bioética de la UTB (Acta 003-CEI-UTB-2024) y cumple con la Declaración de Helsinki y la legislación ecuatoriana sobre datos personales. La plataforma anonimizó direcciones IP; los resultados se presentan en forma agregada.

Rigor y limitaciones

La confiabilidad de los instrumentos ($\alpha > 0,80$), la selección aleatoria y un poder estadístico $\geq 0,80$ para detectar correlaciones moderadas ($r \geq 0,30$) refuerzan la validez interna. Entre las limitaciones se reconoce la naturaleza transversal (sin causalidad), el posible sesgo de deseabilidad social inherente a cuestionarios autoinformados y un poder reducido para efectos pequeños ($r \approx 0,20$). Estas restricciones se ponderan en la discusión de los hallazgos.

Resultados

Características sociodemográficas de los graduados (tabla 1)

Se analizaron los registros de cien egresados de Enfermería pertenecientes a las cohortes 2019 – 2021. La edad mediana fue de 30 años (RIC 26 – 34) y el 60 % se concentró en el intervalo 25 – 30 años, lo que evidencia un colectivo que inicia su vida profesional. La distribución por sexo mostró predominio femenino (53 %), concordante con la tendencia histórica de la profesión. En cuanto al estado civil,

44 % se declaró soltero y 48 % convivía en pareja (37 % casados, 11 % en unión libre). El ochenta por ciento informó al menos un hijo (mediana = 2), indicador de cargas familiares tempranas que podrían incidir en la disponibilidad para formación continua. La totalidad de los encuestados reportó nacionalidad ecuatoriana.

Tabla1. Distribución sociodemográfica de los graduados (N = 100).

Variable	Categoría	n	%
Sexo	Femenino	53	53,0
	Masculino	47	47,0
Edad (años)	22-24	4	4,0
	25-30	60	60,0
	31-35	28	28,0
	≥ 36	8	8,0
Estado civil	Soltero(a)	44	44,0
	Casado(a)	37	37,0
	Unión libre	11	11,0
	Divorciado(a)	3	3,0
	Viudo(a)	5	5,0
Número de hijos	Ninguno	20	20,0
	1-2	65	65,0
	3-4	15	15,0

Fuente: Datos de la investigación, 2024.

La información de la tabla indica que la mayoría de los graduados es joven, representada en gran medida por el sexo femenino y con responsabilidades familiares, elementos que deben considerarse al diseñar programas de inducción laboral y posgrados de modalidad flexible.

Satisfacción frente a la adquisición de conocimientos

El puntaje global de la Escala de Satisfacción Formativa (ESF-20) presentó una mediana de 4,3 (RIC 4,0 – 4,6) en la escala 1 – 5; asimetría negativa (–0,61) y

curtosis moderada (0,44) reflejaron sesgo hacia categorías altas. Categóricamente, 41 % se ubicó en muy satisfecho, 26 % en satisfecho y 33 % en neutral, de modo que dos tercios manifestaron valoración positiva de su formación (fig.1).

Fig. 1. Distribución porcentual del nivel de satisfacción global con la formación.

Fuente: Datos de la investigación, 2024.

El análisis por dominios evidenció desempeño sobresaliente en integración teoría-práctica, con 69 % de respuestas en la categoría excelente, mientras que los conocimientos técnicos actualizados y la capacidad para aplicar lo aprendido concentraron los mayores porcentajes en la categoría normal (64 % y 61 %, respectivamente). El 9 % manifestó insatisfacción en el componente humanista, lo que sugiere necesidad de fortalecer la dimensión ética y comunicativa (tabla 2).

Tabla 2. Niveles de satisfacción frente a la adquisición de conocimientos según dominio formativo (N = 100)

Dominio evaluado	Poco n (%)	Normal n (%)	Mucho n (%)
Conocimientos generales/básicos	1 (1,0)	53 (53,0)	46 (46,0)
Conocimientos humanistas vinculados a la profesión	9 (9,0)	58 (58,0)	33 (33,0)
Conocimientos técnicos actualizados	0 (0,0)	64 (64,0)	36 (36,0)
Capacidad para aplicar lo aprendido	9 (9,0)	61 (61,0)	30 (30,0)
Identificación y resolución de problemas	1 (1,0)	63 (63,0)	36 (36,0)

Integración teoría-práctica*	–	31 (31,0)	69 (69,0)
-------------------------------------	---	-----------	-----------

*Nota: La integración teoría-práctica se valoró de manera dicotómica: Buena = 31 %, Excelente = 69 %.

Fuente: Datos de la investigación, 2024.

Inserción laboral y pertinencia del empleo

En el momento del estudio, 64 % de los graduados se encontraba empleado y 36 % seguía en búsqueda laboral. Entre los ocupados, el sector privado concentró 42,2 %, el público 37,5 % y el autoempleo 20,3 %, todos estos porcentajes calculados sobre el total de graduados empleados (n = 64). Respecto a la pertinencia, 39 % describió su puesto como muy relacionado con la carrera, 44 % como parcialmente relacionado y 9 % sin relación directa, lo que indica que casi la mitad ejerce funciones con escasa correspondencia curricular (tabla 3).

Tabla 3. Situación laboral, tipo de empleador y relación con la carrera (N = 100).

Variable	Categoría	n	%
Condición laboral actual	Empleado	64	64,0
	Desempleado	36	36,0
Tipo de empleador*	Público	24	24,0
	Privado	27	27,0
	Emprendimiento	13	13,0
Relación empleo-formación	Muy relacionada	39	39,0
	Parcialmente relacionada	44	44,0
	Sin relación	9	9,0

*Nota: La distribución por tipo de empleador se calculó solo para graduados con empleo (n = 64).

Fuente: Datos de la investigación, 2024.

Asociación entre satisfacción formativa e inserción laboral

El contraste χ^2 mostró asociación significativa entre la condición de empleo y la satisfacción global ($\chi^2 = 7,62$; gl = 2; p = 0,022; $\varphi = 0,28$), aunque sin gradiente lineal (p = 0,608). La prueba U de Mann-Whitney corroboró rangos de satisfacción

más altos en el grupo empleado ($Z = -2,24$; $p = 0,025$). Entre los ocupados, las correlaciones de Spearman entre pertinencia del empleo y los dominios de actualización técnica ($\rho = 0,196$; $p = 0,051$) y capacidad resolutive ($\rho = 0,188$; $p = 0,054$) fueron próximas a la significación, lo que sugiere que la solidez técnica puede facilitar la colocación en puestos relacionados con la formación adquirida (tabla 4).

Tabla 4. Asociaciones estadísticas entre variables académicas y laborales (N = 100)

Par de variables	Prueba	Estadístico	p	Tamaño de efecto / IC 95 %
Satisfacción global × Empleo (Sí/No)	χ^2 (2 gl)	7,62	0,022	$\phi = 0,28$ (pequeño)
Rangos de satisfacción global × Empleo	Mann-Whitney	U = 1 082 Z = -2,24	0,025	$r = -0,23$
Satisfacción global × Capacidad para aplicar lo aprendido	Spearman	$\rho = 0,185$	0,065	IC -0,011 a 0,365
Conoc. técnicos actualizados × Relación empleo-formación	Spearman	$\rho = 0,196$	0,051	IC -0,001 a 0,373
Resolución de problemas × Relación empleo-formación	Spearman	$\rho = 0,188$	0,054	IC -0,010 a 0,360

Nota: Se incluyeron pruebas χ^2 , Mann-Whitney y Spearman; $\alpha = 0,05$ bilateral.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base depurada, 2024.

Análisis complementarios

La prueba de Kolmogórov-Smirnov confirmó ausencia de normalidad ($p < 0,001$), respaldando el uso de métodos no paramétricos. El poder estadístico a posteriori fue 0,82 para efectos moderados ($r \geq 0,30$) y 0,46 para efectos pequeños ($r \approx 0,20$), lo que explica la falta de significancia en algunas tendencias. Un ANOVA unidireccional descartó diferencias de satisfacción entre cohortes ($F [2,97] = 0,83$; $p = 0,439$). La recodificación de la variable pertinencia laboral en dos categorías confirmó la asociación con la satisfacción global ($\chi^2 = 4,79$; $p = 0,029$).

Hallazgos

- La actualización técnica y la capacidad resolutoria son los dominios con mayor margen de mejora y muestran la relación potencialmente más estrecha con la pertinencia del puesto.
- El 14,8 % de autoempleo señala la necesidad de incluir competencias de gestión y emprendimiento en el currículo.
- Entre los desempleados, 36 % citó barreras económicas y 28 % falta de tiempo para estudios de posgrado, lo que respalda la pertinencia de becas y programas modulares.
- Edad, sexo y cohorte no se asociaron con satisfacción ni empleo, lo que subraya el peso de la adecuación competencial y la dinámica del mercado en la inserción laboral.

Síntesis integradora

La satisfacción con la formación universitaria se relaciona positivamente, aunque con efecto moderado, con la inserción laboral temprana. Las inconsistencias que destacan en cuanto a la actualización técnica y resolución de problemas justifican revisiones curriculares orientadas a la simulación avanzada y a la integración teoría-acción clínica. Dado que casi la mitad de los graduados ocupa puestos solo parcialmente afines a su preparación, conviene alinear competencias y ofertas laborales, además de facilitar la formación continua mediante modalidades flexibles, como programas híbridos y modulares, que permitan a los profesionales actualizar sus conocimientos sin abandonar su puesto de trabajo.

Discusión

Los hallazgos confirman que la satisfacción con la formación académica se asocia de manera significativa, desde el punto de vista estadístico, con la condición de empleo de los egresados, pese a que el efecto es moderado ($\varphi = 0,28$) y la relación carece de gradiente lineal discernible ($\chi^2 = 7,62$; $p = 0,022$) [tabla 4]. Esto respalda la premisa de que la empleabilidad no depende únicamente de la percepción formativa, sino de la interacción entre currículo, oportunidades de contratación y contexto macroeconómico. ⁽²⁾ El hecho de que edad, sexo y cohorte no hayan mostrado asociación con la inserción laboral refuerza la influencia predominante de las competencias y de las dinámicas del mercado sobre los determinantes personales.

Al desagregar la satisfacción por dominios, la integración teoría-práctica resultó una fortaleza principal (69 % excelente) [tabla 2], coherente con experiencias que destacan la simulación clínica y las rotaciones tempranas como ejes de confianza profesional. ⁽²⁾ Sin embargo, los conocimientos técnicos actualizados y la capacidad resolutoria obtuvieron los puntajes más bajos y exhibieron correlaciones próximas a la significancia con la percepción de empleo muy relacionado ($\rho \approx 0,19$; $p \approx 0,05$). Esta inconsistencia técnica coincide con la alerta de la *American Association of Colleges of Nursing* sobre la necesidad de integrar ciencia, tecnología y juicio clínico en el currículo. ⁽¹¹⁾ Mientras tanto, la ausencia de vínculo entre los componentes humanísticos y la empleabilidad, observada también en estudios latinoamericanos, sugiere que el mercado prioriza la solvencia técnica aún por encima de la excelencia comunicativa o ética, lo que podría erosionar la calidad del cuidado centrado en la persona. ^(6,12)

La tasa de desempleo del 36 % y la proporción de satisfacción neutral del 33 % reproducen patrones descritos en contextos europeos, donde la expansión universitaria no ha ido acompañada de creación proporcional de plazas (Fundación CYD, 2024). Para Ecuador, los datos oficiales revelan déficit de cargos formales y

prevalencia de contratos eventuales, ⁽³⁾ situación que explica que el 13,0 % de la muestra total haya recurrido al autoempleo como opción laboral (tabla 3). Este valor representa un 20,3 % al considerar únicamente a los graduados empleados. La preferencia de empleadores estadounidenses por enfermeros con licenciatura y sólida base técnica respalda la necesidad de modernizar laboratorios y experiencias prácticas para acortar la brecha teoría-acción. ⁽⁹⁾

Varios factores estructurales podrían modelar estos resultados. La proliferación de programas de enfermería sin planificación sanitaria coordinada genera sobreoferta de profesionales con perfiles homólogos y reduce la capacidad de negociación salarial. Las restricciones presupuestarias del sector público limitan la estabilidad contractual, lo que incide en la motivación y en la percepción de pertinencia del empleo. ⁽²⁾ Además, las barreras económicas (36 %) y de tiempo (28 %) que dificultan el acceso a posgrados obstaculizan la diferenciación competitiva, perpetuando la competencia por plazas generalistas. Finalmente, la desconexión entre contenidos humanísticos y avances tecnológicos limita la habilidad de los jóvenes enfermeros para comunicar su valor añadido a los empleadores, reforzando la sensación de saturación del mercado.

Las implicaciones prácticas son claras. En el ámbito académico resulta prioritario revisar el plan de estudios para fortalecer la actualización técnica mediante simulación de alta fidelidad, aprendizaje basado en problemas y escenarios de decisión clínica, al tiempo que se integran competencias humanísticas y de liderazgo. La evidencia señala que la convergencia de ciencia, ética y comunicación predice mayor satisfacción del empleador y mejor retención en los primeros años de ejercicio. ^(9,13) Institucionalmente, conviene establecer residencias remuneradas y programas de transición al rol profesional en alianza con hospitales y organizaciones comunitarias, así como incorporar módulos de gestión y emprendimiento para capitalizar la tendencia hacia el autoempleo.

Entre las fortalezas del estudio destacan la inclusión de tres cohortes consecutivas y el uso de instrumentos con alta confiabilidad ($\alpha > 0,80$). No obstante, el diseño transversal limita la inferencia causal, y el poder estadístico fue insuficiente para efectos pequeños. La naturaleza autoinformada de los cuestionarios introduce posible sesgo de deseabilidad social, mitigado mediante anonimato. Estudios futuros deberían adoptar diseños longitudinales mixtos que combinen seguimiento cuantitativo con entrevistas en profundidad, y comparar resultados entre universidades públicas y privadas para identificar mejores prácticas formativas. En síntesis, los resultados indican incongruencia curricular centrada en la actualización técnica y las habilidades resolutivas que repercute en la correspondencia empleo-formación. Abordar esta inconsistencia mediante una estrategia coordinada entre universidad, sector salud y organismos reguladores podría elevar simultáneamente la satisfacción profesional y la empleabilidad de los nuevos enfermeros, contribuyendo a la sostenibilidad de los sistemas de salud nacionales y regionales.

Conclusiones

Los datos obtenidos en las cohortes 2019-2021 de la Universidad Técnica de Babahoyo confirman incongruencias entre la formación impartida y las exigencias reales del mercado ecuatoriano. Aunque cuatro de cada diez egresados se declaran muy satisfechos y el 64 % consigue empleo durante el primer año, la inconsistencia técnica —centrada en la actualización de conocimientos y la capacidad resolutiva— limita la percepción de adecuación del puesto a la carrera. Esta falta de correspondencia impacta tanto en la satisfacción profesional como en la pertinencia laboral y subraya el peso de las competencias técnicas y del pensamiento crítico como predictores clave de empleabilidad.

El hecho de que la edad, el sexo o la cohorte de ingreso no tengan una influencia

significativa, indica que las oportunidades laborales dependen más de la adecuación competencial y de la dinámica del sistema sanitario que de factores demográficos. Asimismo, el 14,8 % de egresados que opta por el emprendimiento y el 36 % que identifica barreras económicas para cursar posgrados revelan un sistema de especialización poco accesible y una oferta formal insuficiente. Por tanto, fortalecer la actualización técnica, consolidar las habilidades de resolución de problemas clínicos y articular estos ejes con componentes humanísticos surge como estrategia clave para aumentar simultáneamente la satisfacción profesional y la inserción laboral de los enfermeros formados en la UTB. Así, la cooperación efectiva entre universidades, instituciones sanitarias y organismos reguladores será esencial para superar estos desafíos y garantizar una inserción laboral más efectiva y satisfactoria.

Recomendaciones

- Intensificar la formación en tecnologías emergentes y escenarios clínicos complejos mediante simulación de alta fidelidad, aprendizaje basado en problemas y rotaciones supervisadas, sin descuidar la integración de competencias humanísticas y éticas (American Association of Colleges of Nursing, 2021).
- Formalizar convenios con hospitales públicos, clínicas privadas y organizaciones comunitarias para ofrecer residencias remuneradas y mentorías que faciliten la inserción temprana en puestos acordes con el perfil del egresado.
- Incluir asignaturas de gestión, creación y administración de servicios comunitarios de enfermería, así como asesoría legal y financiera, para capitalizar la tendencia hacia el autoempleo detectada en casi un quinto de los graduados.
- Crear un fondo de becas internas y ofertar maestrías modulares o híbridas que

permitan actualizar competencias sin abandonar el mercado laboral, priorizando apoyos a quienes reportan limitaciones económicas o de tiempo.

- Instar a las autoridades sanitarias a alinear la oferta de cargos con la producción anual de enfermeros y a reconocer la licenciatura como estándar mínimo, mejorando condiciones contractuales, remuneraciones y estabilidad laboral (OPS, 2024).

- Fortalecer el observatorio de graduados para recopilar datos longitudinales sobre trayectoria profesional, satisfacción y obstáculos percibidos, retroalimentando de forma continua las decisiones académicas y de política pública.

La implementación coordinada y sostenida de estas estrategias por parte de la Universidad Técnica de Babahoyo, en conjunto con las instituciones sanitarias y organismos reguladores, contribuirá a reducir las incongruencias identificadas entre formación académica, satisfacción profesional e inserción laboral efectiva, fortaleciendo la calidad del cuidado, el desempeño de los graduados y la sostenibilidad del sistema sanitario ecuatoriano.

Referencias bibliográficas

1. World Health Organization. investing in education, jobs and leadership. Geneva: World Health Organization. 2020. Disponible en:

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279>

2. Cassiani SHDB, Munar Jimenez EF, Umpiérrez Ferreira A, Peduzzi M, Leija Hernández C. La situación de la enfermería en el mundo y la Región de las Américas en tiempos de la pandemia de COVID-19. Revista Panamericana de Salud Pública. 12 de mayo de 2020;44:1. Disponible en:

<https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.64>

3. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Recursos y actividades de salud 2023. 2023. Disponible en: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/actividades-y-recursos-de-salud/>
4. Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de educación superior, loes. 2019. Disponible en: <https://www.ces.gob.ec/documentos/Normativa/LOES.pdf>
5. Wei H, Watson J. Healthcare interprofessional team members' perspectives on human caring: A directed content analysis study. Int J Nurs Sci. enero de 2019;6(1):17–23. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2018.12.001>
6. Álvarez Gavilanes JERFA. La empleabilidad de graduados universitarios en el contexto latinoamericano. Realidades de Uniandes, Ecuador. Atenas. 2015;4. Disponible en: <https://revistas.uned.ac.cr/index.php/revistacalidad/article/view/5636/8349?utm>
7. Guareschi APDF, Freitas MA de O, Nunes MI. Nursing training from the perspective of graduates. Rev Bras Enferm. 2021;74(suppl 5). Disponible en: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0620>
8. Cunningham W. Unpacking Youth Unemployment In Latin America. World Bank; 2009. Disponible en: <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5022>
9. García-Álvarez J, Vázquez-Rodríguez A, Quiroga-Carrillo A, Priegue Caamaño D. Transversal Competencies for Employability in University Graduates: A Systematic Review from the Employers' Perspective. Educ Sci (Basel). 12 de marzo de 2022;12(3):204. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/educsci12030204>
10. Hernández Sampieri Roberto, Mendoza Torres C Paulina. Metodología de la

investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education; 2018. 714 p. Disponible en:

<https://centrohumanista.edu.mx/biblioteca/files/original/5121ad6aa80b501a60abcb26790c7762.pdf>

11. American Association of Colleges of Nursing. The essentials: core competencies for professional nursing education. 2021. Disponible en:

<https://www.aacnnursing.org/Portals/0/PDFs/Publications/Essentials-2021.pdf>

12. Valencia-Contrera M, Ardiles-Irarrazaba R, Rivera-Rojas F, Villa-Velasquez J. Training, graduates, employability and nursing salaries in Chile. Millenium: Journal of Education, Technologies, and Health. 24 de julio de 2023;2(22).

Disponible en: <https://doi.org/10.29352/mill0222.30100>

13. Mitnik OA, Ripani L, Rosas-Shady D. Comparing the Results of Youth Training Programs in Latin America and the Caribbean. Washington, D. C.; 2016 oct.

Disponible en: <https://doi.org/10.18235/0007025>

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Financiamiento

No se recibió patrocinio de ninguna otra fuente para llevar a cabo este estudio.

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Tania Isabel Estrada Concha, Betty Narcisa Mazacon Roca, Consuelo de Jesús Albán Meneses, Cindy del Rocío Paliz Sánchez

Curación de datos: Tania Isabel Estrada Concha, Betty Narcisa Mazacon Roca

Análisis formal: Tania Isabel Estrada Concha, Betty Narcisa Mazacon Roca,
Consuelo de Jesús Albán Meneses, Cindy del Rocío Paliz Sánchez

Adquisición de fondos: no

Investigación: Tania Isabel Estrada Concha, Betty Narcisa Mazacon Roca,
Consuelo de Jesús Albán Meneses, Cindy del Rocío Paliz Sánchez

Metodología: Consuelo de Jesús Albán Meneses, Cindy del Rocío Paliz Sánchez

Administración del proyecto: Tania Isabel Estrada Concha

Recursos y software: no

Supervisión: Tania Isabel Estrada Concha, Betty Narcisa Mazacon Roca

Validación: Tania Isabel Estrada Concha, Betty Narcisa Mazacon Roca,
Consuelo de Jesús Albán Meneses, Cindy del Rocío Paliz Sánchez

Visualización: Tania Isabel Estrada Concha, Betty Narcisa Mazacon Roca,
Consuelo de Jesús Albán Meneses, Cindy del Rocío Paliz Sánchez

Redacción borrador original: Tania Isabel Estrada Concha, Betty Narcisa
Mazacon Roca

Revisión y edición: Consuelo de Jesús Albán Meneses, Cindy del Rocío Paliz
Sánchez